

ERGEBNISSE UND SCHLUSSFOLGERUNGEN AUS EINER ONLINE-UMFRAGE ÜBER FORSCHUNGSDATENMANAGEMENT AN VIER BAYERISCHEN FORSCHUNGSEINRICHTUNGEN

**HOCHSCHULE WEIHENSTEPHAN-TRIESDORF, TECHNISCHE HOCHSCHULE
ROSENHEIM, HOCHSCHULE LANDSHUT UND LEIBNIZ-RECHENZENTRUM DER
BAYERISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN**

Lisa Knoche, Jan Käbel, Martina Bauer

Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Zentrum für Forschung und Wissenstransfer

2. Januar 2024

DOI: 10.5281/zenodo.10450645

This work is licenced under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

INHALTSVERZEICHNIS

1 Hintergrund und Ziel	4
2 Erhebungsmethode	4
3 Ergebnisse	5
3.1 Teilnahme	5
3.2 Art, Herkunft und Umfang der Forschungsdaten	6
3.3 Speicherung, Sicherung und Sicherheit der Forschungsdaten	9
3.4 Kollaboration	11
3.5 Archivierung von Forschungsdaten	13
3.6 Open Data	15
3.7 Datenmanagementpläne	18
3.8 Data Literacy in der Lehre	19
3.9 Kompetenz	20
3.10 Bedarfe	23
4 Fazit	24

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: Zugehörigkeit Statusgruppe	6
Abbildung 2: Art der Datengenerierung	7
Abbildung 3: Datenform	7
Abbildung 4: Datenumfang Primärdaten pro Jahr	8
Abbildung 5: Datenumfang Sekundärdaten pro Jahr	8
Abbildung 6: Metadatenerfassung	9
Abbildung 7: Speicherort	10
Abbildung 8: Zuständigkeit für Datensicherung	10
Abbildung 9: Zugriff auf Forschungsdaten	11
Abbildung 10: Gemeinsames Arbeiten an Forschungsdaten	12
Abbildung 11: Archivierungsdauer	13
Abbildung 12: Künftiges Archivierungsvolumen	13
Abbildung 13: Archivierungsorte	14
Abbildung 14: Zuständigkeit für Archivierung	14
Abbildung 15: Zugriff auf Forschungsdaten nach Projektabschluss	15
Abbildung 16: Hinderungsgründe für Datenveröffentlichung	16
Abbildung 17: Rechtliche Einschränkungen	16
Abbildung 18: Zugang zu Daten anderer Wissenschaftler:innen	17
Abbildung 19: Erstellung von Datenmanagementplänen	18
Abbildung 20: Gründe für den Verzicht auf Datenmanagementpläne	18
Abbildung 21: Data Literacy in der Lehre	19
Abbildung 22: Forschungsdatenmanagement in der Lehre	19
Abbildung 23: Kenntnisse zu Datemanagement	20
Abbildung 24: Kenntnisse von Richtlinien und Vorgaben	21
Abbildung 25: Bedeutung verschiedener Aspekte für die Verfügbarmachung von Daten	21
Abbildung 26: Relevanz verschiedener Aspekte für Forschungsdatenmanagement	22
Abbildung 27: Unterstützungsbedarfe	23
Abbildung 28: Unterstützungsformen	24

TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1: Zugehörigkeit zu Einrichtungen	5
Tabelle 2: Physische Daten	9
Tabelle 3: Nutzung von Daten anderer Wissenschaftler:innen	17

1 HINTERGRUND UND ZIEL

Der Arbeitsalltag im wissenschaftlichen Betrieb ist davon geprägt, Daten zu erfassen, diese auszuwerten, zu teilen und zu sichern. An einer Hochschule für angewandte Wissenschaften (HaW) und in der gesamten Wissenschaft nehmen Forschungsdaten eine immer wichtigere Rolle ein. Der verantwortungsvolle Umgang mit Forschungsdaten ist Bestandteil guter wissenschaftlicher Praxis gemäß dem Kodex der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)¹. Angaben zum Forschungsdatenmanagement sind zunehmend zum Standard in der Bewerbung um Drittmittel für Forschung geworden. Die Gründe für die hohe Bedeutung von Forschungsdatenmanagement sind vielfältig. Neben dem Vermeiden von Datenverlust und der Verbesserung der Forschungsleistung sollen insbesondere die Zugänglichkeit, Reproduzierbarkeit und Nachnutzbarkeit von Forschungsdaten gesteigert werden.

Den zunehmenden Anforderungen an Forschungsdatenmanagement gerecht zu werden, ist sowohl für die Forschenden als auch für Hochschulen eine große Herausforderung. Wissenschaftliche Einrichtungen müssen IT-Infrastruktur anpassen, neue Tools zur Verfügung stellen, Prozesse etablieren und Beratung und Schulungen anbieten. Um diese Leistungen an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) zielgruppengerecht anbieten zu können, wurde eine Online-Umfrage zu Forschungsdatenmanagement aufgesetzt. Sie sollte aktuelle Routinen, Kompetenzen und Bedarfe der Mitarbeitenden bezüglich Forschungsdatenmanagement erfassen. Die Online-Umfrage wurde in Kollaboration mit der Technischen Hochschule Rosenheim (THRO), der Hochschule Landshut (HSLA) und dem Leibniz-Rechenzentrum der bayerischen Akademie der Wissenschaften (BAW-LRZ) durchgeführt. Die vier Einrichtungen verfolgen gemeinsam das Ziel, maßgeschneiderte Lösungen für Forschungsdatenmanagement an HaWs zu entwickeln.

2 ERHEBUNGSMETHODE

Verantwortlich für die Online-Umfrage war das Zentrum für Forschung und Wissenstransfer der HSWT. Die Online-Umfrage wurde an der HSWT, der THRO, der HSLA und innerhalb einer Forschungsgruppe des BAW-LRZ durchgeführt. Zielgruppe waren Mitarbeitende. Für die Online-Umfrage wurde das Online-Umfrage-Tool unipark² genutzt. Die Umfrage lief vom 5. bis 31.12.2022. Die Mitarbeitenden wurden per Email zur Teilnahme an der Umfrage aufgefordert. Der Fragenkatalog setzte sich aus elf Kapiteln zusammen:

- Umfrageteilnehmer:innen
- Art, Herkunft und Umfang der Forschungsdaten
- Speicherung der Forschungsdaten
- Sicherheit
- Kollaboration
- Archivierung
- Open Data Nutzung

¹ Deutsche Forschungsgemeinschaft (2019): Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis - Kodex, Stand: April 2022 / korrigierte Version 1.1, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6472827>

² <https://www.unipark.com/>

- Datenmanagement-Pläne
- FDM in der Lehre
- Kompetenz
- Bedarfe

Die Umfrage enthielt hauptsächlich geschlossene Fragen, teilweise mit Option einer Ergänzung als Freitext. In einigen Fällen gingen den Fragen Erklärungen zu den Begrifflichkeiten voraus.

Der Umfrage war eine Willkommensnachricht mit Zustimmungserklärung vorangestellt. Die Daten wurden vorwiegend in unipark und ergänzend in Excel ausgewertet. Antworten in Freitextfeldern wurden thematisch geclustert und ausgezählt.

Die Ergebnisse wurden sowohl aggregiert als auch auf Ebene der teilnehmenden Organisationen ausgewertet. Die unterschiedlichen Forschungsschwerpunkte der Forschungseinrichtungen wurden sichtbar bei Fragen zur Art der Daten und der Datengenerierung. Bei den übrigen Fragestellungen gab es nur geringfügige Unterschiede, so dass auf die Unterscheidung nach Hochschule im folgenden Bericht verzichtet wurde. Die Ergebnispräsentation orientiert sich weitgehend an den Kapiteln des Fragenkatalogs.

3 ERGEBNISSE

3.1 TEILNAHME

Die Willkommenseite der Umfrage wurde 455-fach aufgerufen. Zehn Personen lehnten die Zustimmung ab und elf starteten die Umfrage nicht. Somit begannen 434 Personen die Umfrage. 270 Personen schlossen sie ab. Sie werden im Folgenden als „Teilnehmende“ bezeichnet. Die Beendigungsquote betrug 62,21 %.

Unter den Teilnehmenden waren vier Angehörige des BAdW-LRZ. Als kleinste Hochschule stellte die HSLA den geringsten Teilnahmeanteil der drei Hochschulen, gefolgt von der THRO und der HSWT als hauptverantwortliche Organisation mit dem größten Anteil (Tabelle 1).

Welcher Einrichtung gehören Sie an?
n = 270

Hochschule Weihenstephan-Triesdorf	41 %
Hochschule Landshut	22 %
Technische Hochschule Rosenheim	35 %
Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften	1 %

Tabelle 1: Zugehörigkeit zu Einrichtungen

Der Großteil der Teilnehmenden (71 %) verfolgt Tätigkeiten in Wissenschaft und Lehre (Abbildung 1). 29 % gehören dem nichtwissenschaftlichen Personal an. Die Frage nach Statusgruppe erlaubte Mehrfachnennungen, da einige Gruppen nicht klar abzugrenzen sind. Zum Beispiel gibt es wissenschaftliches Personal mit und ohne begleitende Promotion. Drei Personen geben „Andere Statusgruppe“ an, da sie sich als Professor:in ohne klaren Schwerpunkt auf Forschung oder Lehre

sehen und sich in der Unterteilung in diese zwei Schwerpunktgruppen nicht wiederfinden. Weitere Nennungen sind „Lehrbeauftragter“ und „Wissenschaftsmanager“.

Welcher Statusgruppe gehören Sie an?

n = 270

Abbildung 1: Zugehörigkeit Statusgruppe

71 % der Teilnehmenden generieren Forschungsdaten. Die Teilnehmenden, die keine Forschungsdaten erheben, gehören zum Großteil dem nichtwissenschaftlichen Personal (befristet und unbefristet) an. Ein Anteil von 63 % dieser Gruppe gab „Nein“ an. Auch zwölf Professor:innen mit Schwerpunkt Lehre (19 %) und vier Lehrkräfte (29 %) sowie kleine Anteile der anderen Gruppen generieren keine Forschungsdaten. Nur den 193 Teilnehmenden, die Forschungsdaten erheben, wurden auch die Fragen zum Umgang mit Forschungsdaten gestellt. Sie werden im Weiteren als „Forschende“ bezeichnet. Die übrigen Teilnehmenden setzten die Umfrage bei den Fragen zur Kompetenz fort.

SCHLUSSFOLGERUNG:

Forschungsdatenmanagement ist an HaWs relevant! Trotz des starken Lehrbezugs arbeitet ein Großteil der Mitarbeitenden mit Daten und das Interesse am Thema Forschungsdatenmanagement ist groß.

3.2 ART, HERKUNFT UND UMFANG DER FORSCHUNGSDATEN

Aufgrund der unterschiedlichen Forschungsausrichtungen an den vier Forschungseinrichtungen deckt die Umfrage ein breites Spektrum unterschiedlicher Methoden der Datengenerierung ab (Abbildung 2). Über die Hälfte der Forschenden arbeitet mit Messungen (54 %). Über 40 % setzen Datenanalysen, Umfragen und Interviews, Simulation / Modellierung oder Labor-Experimente ein. Im Freitextfeld zur Angabeoption „Andere“ wurden Methoden spezifiziert, von Kalorimetrie über Lidar bis zu empirischer Forschung.

Wie generieren Sie Forschungsdaten?

n = 193

Abbildung 2: Art der Datengenerierung

Als Folge dieses Mix an Erhebungsmethoden arbeitet die Mehrheit mit Tabellen (73 %), Messdaten (66 %), statistischen Daten (56 %) und sonstigen Berechnungen (Abbildung 3). Bei über der Hälfte der Forschenden entstehen Bilder / Grafiken (59 %) oder Texte (54 %).

In welcher Form liegen Ihre Daten vor?

n = 193

Abbildung 3: Datenform

Bei 60 % der Forschenden bewegt sich das digitale Primärdatenvolumen (Abbildung 4) und bei 67 % das digitale Sekundärdatenvolumen (Abbildung 5) in einem Spektrum bis max. 100 GB. Größere Datenvolumen fallen bei weniger als einem Viertel der Forschenden an. Allerdings können 18 % den Umfang digitaler Primärdaten und 21 % den Umfang digitaler Sekundärdaten nicht einschätzen.

In welchem Umfang entstehen im Laufe Ihrer Forschungstätigkeit digitale Primärdaten durchschnittlich pro Jahr?

n = 193

Abbildung 4: Datenumfang Primärdaten pro Jahr

In welchem Umfang entstehen im Laufe Ihrer Forschungstätigkeit aufbereitete/konsolidierte digitale Sekundärdaten durchschnittlich pro Jahr?

N = 193

Abbildung 5: Datenumfang Sekundärdaten pro Jahr

Forschungsdaten sind nicht auf digitale Daten beschränkt (Tabelle 2). In der Freitextabfrage der 83 Forschenden, bei denen analoge Daten und physische Objekte oder Proben anfallen, wurde deren Art erläutert. Es handelt sich um

- Pflanzen-, Böden- und Materialproben (28 Nennungen),
- Fragebögen, Transkripte und Beobachtungsprotokolle (14 Nennungen),
- Laborbücher (7 Nennungen),
- Prototypen, Bauteile, Versuchsaufbauten (6 Nennungen),
- Synthetisierte Substanzen (2 Nennungen) und
- Notizen (zahlreiche Nennungen im Zusammenhang mit diversen Objekten und Daten).

In welchem Umfang fallen analoge Daten und physische Objekte / Proben an?

N = 193

Nicht zutreffend, es fallen keine physischen Forschungsdaten an	110	57 %
Es fallen physische Forschungsdaten an	83	43 %

Tabelle 2: Physische Daten

Bei der Erfassung von Metadaten zu den Forschungsdaten hat sich noch kein allgemeiner Standard durchgesetzt (Abbildung 6). Nur bei 10 % spielen Standards der Fachdisziplin oder der Fördergeber eine Rolle. 30 % arbeiten nach eigenen Standards, 55 % erfassen nur automatisch generierte oder gar keine Metadaten. Gründe für die Nichterfassung sind fehlende Zweckmäßigkeit (7 Nennungen), fehlende Erforderlichkeit (5 Nennungen), Unkenntnis (5 Nennungen) und Verantwortlichkeit anderer Personen (1 Nennung).

Erfassen Sie zusätzlich zu Ihren primären Forschungsdaten auch Metadaten?

n = 193

Abbildung 6: Metadatenerfassung

SCHLUSSFOLGERUNG:

HaWs müssen auf die Speicherung und Sicherung unterschiedlichster Arten von Daten, einschließlich physischer Daten, eingerichtet sein. Dringender Nachholbedarf besteht bei der systematischen Erfassung von Metadaten.

3.3 SPEICHERUNG, SICHERUNG UND SICHERHEIT DER FORSCHUNGSDATEN

Zur Speicherung der Forschungsdaten nutzen die Forschenden Kombinationen unterschiedlicher Speichermöglichkeiten (Abbildung 7). Neben den durch die eigenen Einrichtungen angebotenen Optionen kommen externe Datenträger wie externe Festplatten und USB-Sticks häufig zum Einsatz (47 %). Nur sieben Forschende nutzen ausschließlich lokale Speichermedien (privater oder

dienstlicher PC und externe Datenträger), alle übrigen setzen diese in Ergänzung zu anderen Systemen ein. Auf externe Angebote kommerzieller Anbieter greifen nur 11 % zurück.

Wo speichern Sie Ihre Forschungsdaten während der Forschungsphase?

n = 193

Abbildung 7: Speicherort

Sicherungskopien erstellen 82 % der Forschenden. Die Hauptverantwortung für die Sicherung liegt beim wissenschaftlichen Personal (Abbildung 8). Nur bei 13 % der Forschenden ist technisches Personal zuständig.

Wer ist für die Sicherung Ihrer Forschungsdaten während des Forschungsprozesses zuständig?

n = 158

Abbildung 8: Zuständigkeit für Datensicherung

Strategien zur Sicherheit sensibler Daten wurden zusätzlich in freier Form abgefragt. 48 % der Forschenden füllten das Antwortfeld aus. Die Antworten lassen wie folgt clustern:

- Zugriffseinschränkung (42 Nennungen)
- Passwortschutz (16 Nennungen)
- Verschlüsselung (8 Nennungen)
- Anonymisierung (6 Nennungen)
- Sync & Share (6 Nennungen)
- IT-Infrastruktur (verschiedene Akteure, 10 Nennungen)
- Verschiedene Datenschutz- und Backup Strategien (15 Nennungen)

SCHLUSSFOLGERUNG:

Die angebotene Infrastruktur wird nach persönlichen Vorlieben genutzt. Ein grundlegendes Verständnis für die Sicherung von Daten gegen Datenverlust und den Schutz sensibler Daten ist bei den Mitarbeitenden vorhanden. Die Einführung von Standards und Prozessen kann die Sicherung und den Schutz von Daten hochschulweit verbessern.

3.4 KOLLABORATION

Die Forschung an den vier Forschungseinrichtungen erfolgt zum großen Teil in Kollaborationsprojekten. 65 % der Forschenden arbeiten mit anderen Personen bzw. Einrichtungen an gemeinsamen Datenbeständen. Infolgedessen sollen externe Projektpartner auch bei 45 % der Forschenden Zugriff auf die Daten erhalten (Abbildung 9). Als weitere Personen oder Gruppen, die Zugriff erhalten sollen, wurden Studierende und die Öffentlichkeit identifiziert. 11 % schließen dagegen sogar Angehörige der eigenen Institution oder Forschungsgruppe vom Zugriff aus.

Wer soll in der Regel während des Forschungsprozesses Zugriff auf Ihre Forschungsdaten haben?

n = 125

Abbildung 9: Zugriff auf Forschungsdaten

Nur die Forschenden, die angaben, kollaborativ an Daten zu arbeiten, wurden nach Plattform und Verbesserungsbedarf gefragt. Wie bei der Speicherung erfolgt das kollaborative Arbeiten über eine Mischung der zur Verfügung stehenden Angebote (Abbildung 10). Eine größere Rolle als bei der Speicherung nimmt die Cloudplattform Sync & Share des BAdW-LRZ ein, die allen Angehörigen der vier Institutionen zur Verfügung steht und die im Gegensatz zu hochschuleigenen Lösungen die Zusammenarbeit mit externen Projektmitgliedern ermöglicht. LRZ Sync & Share erreicht sowohl den höchsten Anteil zufriedener Nutzer:innen (46 %) als auch den höchsten Anteil an Nutzer:innen, die Verbesserungsbedarf sehen.

Der Verbesserungsbedarf bei LRZ Sync & Share bezieht sich auf folgende Aspekte: (19 Nennungen)

- Mehr Speicherplatz
- Schutz vor Datenverlust
- Bessere Synchronisierung, Vermeiden von Versionschaos bei Kollaboration
- Einführung von Team- / Organisationsverzeichnissen (nicht nur Nutzerverzeichnisse)
- Einbindung in lokale Dateimanagementsysteme

- Differenzierte Link-Generierung
- Mehrdateien- / Ordnerupload

Darüber hinaus wurde der Wunsch geäußert nach alternativen Cloudanbietern (6 Nennungen):

- Nutzung weltweit etablierter Anbieter für internationale Zusammenarbeit
- Ausweichen auf kommerzielle Anbieter wegen zu geringer Leistungsfähigkeit der angebotenen Infrastruktur

Wie erfolgt das gemeinsame Arbeiten an den Forschungsdaten im Forschungsprozess?

n = 125

Abbildung 10: Gemeinsames Arbeiten an Forschungsdaten

Verbesserungsbedarf an den eigenen IT-Infrastrukturen bezieht sich allgemein auf eine Steigerung der Leistungsfähigkeit (13 Nennungen), u.a. in Form von höherer Geschwindigkeit und mehr Speicherplatz.

SCHLUSSFOLGERUNG:

Bei Lösungen für kollaboratives Arbeiten besteht hoher Verbesserungsbedarf. Insbesondere für die Zusammenarbeit an größeren Datenbeständen ist bisher keine geeignete Plattform im Angebot der Hochschulen. Eine Kollaborationsplattform für Daten muss nicht nur Speicher- und Austauschbedarf decken, sondern auch Datendokumentation unterstützen.

3.5 ARCHIVIERUNG VON FORSCHUNGSDATEN

89 % der Forschenden archivieren nach Projektabschluss die Forschungsdaten (Abbildung 11). Die DFG empfiehlt, den Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis folgend, die Aufbewahrung von Forschungsdaten in der eigenen Einrichtung oder in einer fachlichen, überregionalen Infrastruktur für mindestens 10 Jahre³. Diese Empfehlung erfüllen 41 % der Forschenden.

Wie lange archivieren Sie üblicherweise Daten nach Abschluss des Forschungsprozesses?

n = 193

Abbildung 11: Archivierungsdauer

Welches Datenvolumen in den nächsten drei Jahren längerfristig archiviert werden soll, können 28 % der Forschenden nicht einschätzen (Abbildung 12). Bei 12 % fallen Datenvolumen von mindestens 1 TB an.

In welchem Umfang werden Sie in den nächsten drei Jahren Forschungsdaten generieren, die längerfristig (mind. 10 Jahre) archiviert werden sollen?

n = 193

Abbildung 12: Künftiges Archivierungsvolumen

Die Antworten auf den Ort der Archivierung fallen ähnlich gemischt aus wie die Frage nach dem Speicherort während der Forschungsphase (Abbildung 13). Am meisten werden externe Datenträger genutzt (53 %). Repositorien werden kaum verwendet (5 %). Von den zehn

³ Deutsche Forschungsgemeinschaft (2019): Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis - Kodex, Stand: April 2022 / korrigierte Version 1.1

Forschenden, die Repositorien für Archivierung nutzen, verwenden vier fachliche Repositorien und acht spezifische Repositorien. Im Freitext wurden Zenodo, Figshare, GitHub, Pangaea, NCBI, EBI und Mendeley Data genannt.

Wo werden Sie Ihre Forschungsdaten archivieren?

n = 193

Abbildung 13: Archivierungsorte

Ähnlich wie bei der Datensicherung liegt die Verantwortlichkeit für Archivierung in erster Linie beim wissenschaftlichen Personal (Abbildung 14). Nur 8 % der Forschenden sehen technisches Personal in der Verantwortung. Anderes Personal wurde als Studierende, Projektleiter:innen, Vorgesetzte, Professor:innen und Dozenten spezifiziert. 17 % der Forschenden sehen die Zuständigkeit allerdings als nicht geregelt an. Vor Archivierung der Daten ist bei 84 % der Forschenden eine Qualitätskontrolle vorgesehen.

Wer ist für die Archivierung Ihrer Forschungsdaten nach Abschluss des Forschungsprozesses zuständig?

n = 193

Abbildung 14: Zuständigkeit für Archivierung

SCHLUSSFOLGERUNG:

Das Bewusstsein, dass die Archivierung von Forschungsdaten Bestandteil des wissenschaftlichen Arbeitens ist, ist wenig ausgeprägt. Um die Forschenden zu unterstützen und ordnungsgemäße Datenarchivierung sicherzustellen, müssen geeignete Angebote aufgebaut und bekannt gemacht werden.

3.6 OPEN DATA

Nach Abschluss eines Forschungsvorhabens gewährt der Großteil der Forschenden weiterhin der internen (60 %) oder externen Arbeitsgruppe (20 %) Zugang zu den Daten (Abbildung 15). 40 % der Forschenden geben Daten zwar auf Anfrage weiter, aber nur 24 % der Forschenden stellen Daten der Öffentlichkeit zur Verfügung.

Wer soll nach Abschluss des Forschungsvorhabens Zugang zu Ihren Forschungsdaten haben?

n = 193

Abbildung 15: Zugriff auf Forschungsdaten nach Projektabschluss

Die 76 % der Forschenden, die Daten nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, wurden nach den Gründen gefragt (Abbildung 16). Diese sind bei 67 % rechtlicher Natur. Entweder gibt es rechtliche Einschränkungen (35 %) und / oder es herrscht Unsicherheit über rechtliche Einschränkungen (37 %). Die breit verteilte Zustimmung zu den unterschiedlichen Gründen zeigt, dass es nicht einen Hauptgrund gibt, sondern mehrere Rationalitäten parallel wirken.

Warum stellen Sie Ihre Forschungsdaten nach Abschluss des Forschungsprozesses nicht der (Fach-)Öffentlichkeit zur Verfügung?

n = 147

Abbildung 16: Hinderungsgründe für Datenveröffentlichung

Die rechtlichen Hinderungsgründe wurzeln vor allem im Datenschutz und in Verträgen mit Kooperationspartnern oder bei Auftragsforschung (Abbildung 17).

Falls rechtliche Einschränkungen einer (fach-)öffentlichen Zugänglichmachung Ihrer Forschungsdaten entgegenstehen, welche sind das?

n = 98

Abbildung 17: Rechtliche Einschränkungen

Obwohl nur 24 % der Forschenden Daten der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, greifen beinahe doppelt so viele auf Daten anderer Wissenschaftler:innen zurück (Tabelle 3).

Nutzen Sie im Rahmen Ihrer Forschung die Forschungsdaten anderer Wissenschaftler:innen?

n = 193

Ja	89	46 %
Nein	104	54 %

Tabelle 3: Nutzung von Daten anderer Wissenschaftler:innen

Diese Daten erlangen die meisten Forschenden jedoch nicht über Datenrepositorien, sondern auf direktem Weg von den Datenproduzent:innen (Abbildung 18).

Auf welchem Wege bekommen Sie in der Regel Zugang zu den Forschungsdaten anderer Wissenschaftler:innen?

n = 88

Abbildung 18: Zugang zu Daten anderer Wissenschaftler:innen

In Kapitel 3.9 (Kompetenz) in Abbildung 25 und Abbildung 26 schätzen außerdem alle Teilnehmenden die Bedeutung unterschiedlicher Aspekte für die Verfügbarmachung von Forschungsdaten ein.

SCHLUSSFOLGERUNG:

Bezüglich der Veröffentlichung von Forschungsdaten herrscht große Unsicherheit. Forschende müssen informiert und beraten werden. Die Verfügbarmachung von Daten muss in geeigneter Form anerkannt und belohnt werden.

3.7 DATENMANAGEMENTPLÄNE

Der Einsatz von Datenmanagementplänen ist noch wenig verbreitet. Nur 14 % der Forschenden (27 Personen), haben in der Vergangenheit bereits einen Datenmanagementplan erstellt. Lediglich eine Person hat bereits mit RDMO, einem Webtool zur Erstellung von Datenmanagementplänen, gearbeitet (Abbildung 19).

Verwenden Sie bestimmte Werkzeuge zur Erstellung von Datenmanagementplänen (DMP)?

n = 27

Abbildung 19: Erstellung von Datenmanagementplänen

Hauptgründe dafür, dass 86 % der Forschenden noch nicht mit Datenmanagementplänen gearbeitet haben, sind vor allem die fehlende Notwendigkeit und der fehlende Nutzen. 20 % geben an, dass sie Forschungsdaten auf andere Art und Weise dokumentieren (Abbildung 20).

Warum haben Sie keinen Datenmanagementplan erstellt?

n = 166

Abbildung 20: Gründe für den Verzicht auf Datenmanagementpläne

Kommentare zur Angabe „Anderer Gründe“ deuten vor allem auf fehlendes Wissen über Datenmanagementpläne hin (8 Nennungen). Weitere Aspekte sind fehlende Zuständigkeiten, Ressourcen oder Standards (5 Nennungen) und die Existenz anderer Systematiken im Datenmanagement (2 Nennungen, Ablage und Metadatenerfassung).

In Abbildung 23 im Rahmen der Abfrage der Kompetenzen wurden die Teilnehmenden gebeten, ihre Kenntnisse zu Datenmanagementplänen einzuschätzen. 87 % geben an, keine bis geringe Kenntnisse zu haben.

SCHLUSSFOLGERUNG:

Es fehlt das Bewusstsein, dass der Umgang mit Daten eine Management-Aufgabe ist, zu deren Erfüllung es mit Datenmanagementplänen geeignete Werkzeuge gibt. Forschenden müssen Hilfestellungen oder Instrumente zur Erstellung von Datenmanagementplänen zusammen mit Schulung und Beratung angeboten werden.

3.8 DATA LITERACY IN DER LEHRE

Die Fragen zu Data Literacy in der Lehre und die folgenden Kapitel wurden an alle Teilnehmenden gestellt. Etwa die Hälfte der Teilnehmenden betreibt Lehre, für die übrigen war die Frage irrelevant.

Ist das Thema Data Literacy Bestandteil Ihrer Lehre?

n = 270

Abbildung 21: Data Literacy in der Lehre

Während 9 % der Teilnehmenden Data Literacy als Bestandteil Ihrer Lehre sehen (Abbildung 21), decken nur 4 % Forschungsdatenmanagement in der Lehre ab (Abbildung 22).

Ist das Thema Forschungsdatenmanagement Bestandteil Ihrer Lehre?

n = 270

Abbildung 22: Forschungsdatenmanagement in der Lehre

Diese 10 Personen schlüsselten die Art der Lehrveranstaltungen auf. Es handelt sich sowohl um Vorlesungen (4), Übungen (4) und Seminare (3) als auch Abschlussarbeiten (2), Projektseminare (2) und ein Forschungskolloquium (1). Zielgruppe sind Bachelor- (9) und Masterstudierende (4).

SCHLUSSFOLGERUNG:

Obwohl Forschungsdatenmanagement spätestens bei Masterarbeiten relevant ist, ist es aktuell kein integraler Bestandteil der Lehre. Voraussetzung für eine stärkere Verankerung von Forschungsdatenmanagement in der Lehre ist die Sensibilisierung der Lehrenden.

3.9 KOMPETENZ

Die Fragen zu Kenntnissen im Forschungsdatenmanagement wurden an alle 270 Teilnehmenden gestellt. Nur sehr wenige Teilnehmende (1-7 %) schätzen ihre Kenntnisse zu den verschiedenen Aspekten als sehr gut ein (Abbildung 23). Lediglich bei Open Science und rechtlichen Aspekten erreicht der Anteil der Teilnehmenden, die ihre Kenntnisse als gut oder sehr gut einschätzen, über 30 %. Elektronische Laborbücher betreffen nur bestimmte Fachdisziplinen, die übrigen Themen sind jedoch für alle Forschenden relevant.

Wie schätzen Sie Ihre Kenntnisse zu den folgenden Themen ein?

n = 270

Abbildung 23: Kenntnisse zu Datemanagement

Knapp der Hälfte der Teilnehmenden kennen keine Richtlinien, Standards oder Vorgaben zum Umgang mit Forschungsdaten (Abbildung 24). Vorgaben von Hochschulen und Fördergebern sind 31 % bzw. 29 % bekannt, fachspezifische Standards jedoch nur 17 % der Teilnehmenden. Im Freitext wurden die Teilnehmenden gebeten, die ihnen bekannten Richtlinien, Standards, Vorgaben oder Leitlinien zu nennen. Über die aufgelisteten Kategorien hinaus wurden die Leitlinien zu guter wissenschaftlicher Praxis der DFG bzw. die jeweiligen Hochschulleitlinien zu guter wissenschaftlicher Praxis (7 Nennungen), Datenschutz (5 Nennungen), Geheimhaltungsvereinbarungen und Datenmanagementvereinbarungen auf Projektebene (4 Nennungen) sowie die FAIR-Prinzipien (2 Nennungen) genannt.

Welche Richtlinien, Standards, Vorgaben oder Leitlinien, die den Umgang mit Forschungsdaten bestimmen, sind Ihnen bekannt?

n = 270

Abbildung 24: Kenntnisse von Richtlinien und Vorgaben

Die Teilnehmenden wurden außerdem zur Einschätzung der Bedeutung und Relevanz verschiedener Aspekte für die Verfügbarkeit von Forschungsdaten gefragt (Abbildung 25 und Abbildung 26). Über die Hälfte der Teilnehmenden halten die Erwartung der Fachkolleg:innen als unwichtig oder weniger wichtig für die Verfügbarkeit der Forschungsdaten (Abbildung 25). Alle übrigen abgefragten Aspekte, darunter Forschungsqualität und Aufwand, werden von über der Hälfte der Teilnehmenden als ziemlich oder sehr wichtig eingeschätzt.

Wie wichtig sind in Ihren Augen folgende Aspekte für die Verfügbarkeit von Forschungsdaten?

n = 270

Abbildung 25: Bedeutung verschiedener Aspekte für die Verfügbarkeit von Daten

Open Science und gute wissenschaftliche Praxis als übergreifende Rahmenkonzepte scheinen bekannt zu sein (Abbildung 26). Die umsetzungsbezogenen Prinzipien im Forschungsdatenmanagement wie FAIR Prinzipien sowie CARE und ELSA sind jedoch dem Großteil der Teilnehmenden unbekannt.

Bitte bewerten Sie die Relevanz folgender Aspekte für die Verfügbarmachung von Forschungsdaten.

n = 270

Abbildung 26: Relevanz verschiedener Aspekte für Forschungsdatenmanagement

Die Antworten müssen vor dem Hintergrund beurteilt werden, dass zum Umfragezeitpunkt lediglich 46 Personen Daten der (Fach-)Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt haben (Abbildung 15 in Kapitel 3.6 Open Data). Man kann davon ausgehen, dass sich selbst unter den 193 Teilnehmenden, die mit Forschungsdaten arbeiten, sich nicht alle mit dem Für und Wider der Verfügbarmachung von Forschungsdaten auseinandergesetzt haben. Neben diesen gibt es vermutlich noch einige Personen im Forschungsservice, denen das Thema vertraut ist. Bei den Antworten der übrigen Teilnehmenden handelt es sich um Beobachtungen selbst noch nicht betroffener Insider des akademischen Apparats.

Ein Teilaspekt der Kompetenz im Datenmanagement ist die Nutzung eines persistenten Identifikators für die eigene Person, durch den wissenschaftliche Veröffentlichungen in

verschiedenen Medien zuverlässig und eindeutig auf die eigene Person zurückgeführt werden können. Zu diesem Zweck hat sich die ORCID iD (Open Researcher and Contributor ID⁴) etabliert. 28 % der Teilnehmenden haben eine ORCID iD.

SCHLUSSFOLGERUNG:

Forschungskompetenz ist nicht gleichzusetzen mit Forschungsdatenmanagement-Kompetenz. Nachwuchswissenschaftler:innen müssen konsequent nicht nur in wissenschaftlichen Methoden, sondern auch in Datenmanagement geschult werden. Etablierte Wissenschaftler:innen müssen für die Bedeutung von Forschungsdatenmanagement sensibilisiert und in geeigneten Formaten unterstützt werden.

3.10 BEDARFE

Die Fragen nach Bedarfen zum Forschungsdatenmanagement zeigen einen starken Wunsch nach Unterstützung. In sämtlichen der in Abbildung 27 abgefragten Aspekte des Forschungsdatenmanagements halten über die Hälfte der Forschenden Unterstützung für wichtig oder sehr wichtig.

Für wie wichtig halten Sie Unterstützung in den folgenden Bereichen?

n = 270

Abbildung 27: Unterstützungsbedarfe

Wie diese Unterstützung erfolgen soll, ist nicht eindeutig (Abbildung 28). 68 % wünschen sich eine zentrale Ansprechperson oder Anlaufstelle. Die übrigen Vorschläge erreichen maximal eine Zustimmung von 50 %. Insgesamt werden bedarfsgesteuerte Formate präferiert. Regelmäßige Informationen über Newsletter, Mailinglisten oder Blogbeiträge wünschen sich nur 22 %. Andere

⁴ <https://orcid.org/>

Formen der Unterstützung beziehen sich auf Beratung (3 Nennungen) und technische Verbesserungen (3 Nennungen).

In welcher Form wünschen Sie sich Unterstützung?

n = 270

Abbildung 28: Unterstützungsformen

SCHLUSSFOLGERUNG:

Unterstützung wird bei rechtlichen, organisatorischen und technischen Aspekten des Forschungsdatenmanagements gewünscht. Um diesen Bedarf bedienen zu können, müssen zentrale Anlaufstellen aufgebaut werden.

4 FAZIT

Das Forschungsdatenmanagement steckt an den beteiligten HaWs noch in den Kinderschuhen. Um die Forschenden bei Forschungsdatenmanagement zu unterstützen, müssen Forschungseinrichtungen parallel an IT-Infrastruktur und Datenmanagement-Tools sowie an Schulungs- und Beratungsangeboten arbeiten. Die Ergebnisse der Online-Umfrage sind eine ideale Grundlage, um Teillösungen zu den verschiedenen Aspekten des Forschungsdatenmanagements auf Plausibilität zu prüfen.

Erster Schritt zur Verbesserung des einrichtungsweiten Forschungsdatenmanagements ist die Zuweisung einer verantwortlichen Stelle in der Organisation, die die Aktivitäten koordiniert und als Anlaufstelle zur Verfügung steht. Außerdem sollte auf allen Ebenen das Bewusstsein gestärkt werden, dass der Umgang mit Forschungsdaten eine Managementaufgabe ist, die gemeinsam mit Forschenden, Rechenzentren, Bibliotheken und Forschungsservice anzugehen ist. Um zukunftsfähige Lösungen zu entwickeln, müssen neben den Bedarfen der Forschenden auch die Bedarfe dieser betroffenen Organisationseinheiten berücksichtigt werden.